

TARIXIY SHAHARLARNI REKONSTRUKSIYA QILISHDA EKOTIZIM MUVOZANATINI SAQLASH

Rahimjonov Sh.A

Toshkent Arxitektura Qurilish Universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarixiy shaharlarni rekonstruksiya qilish jarayonida ekotizim muvozanatini saqlash masalasi tahlil qilinadi. Urbanizatsiya va infratuzilma rivojlanishi jarayonida tabiiy muhitga yetkaziladigan salbiy ta'sir, jumladan, biologik xilma-xillikning kamayishi, havo va suv ifloslanishi, tabiiy landshaftlarning o'zgarishi kabi muammolar ko'rib chiqiladi. Tarixiy shaharlarni qayta tiklashda ekologik barqarorlikni ta'minlash strategiyalarini, jumladan, energiya tejovchi texnologiyalar, yashil hududlarni kengaytirish va mahalliy resurslardan foydalanish kabi innovatsion yondashuvlarni taklif etiladi. O'zbekiston sharoitida Samarqand, Buxoro va Xiva kabi shaharlarni rekonstruksiya qilishda ekologik yondashuvlarni qo'llashning muhimligi va xalqaro tajribadan o'rnak olish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: tarixiy shaharlar, rekonstruksiya, ekotizim muvozanati, barqaror rivojlanish, atrof-muhit muhofazasi, energiyani tejash, biologik xilma-xillik

Kirish. Tarixiy shaharlar insoniyat tsivilizatsiyasining o'tmishdagi yutuqlari va madaniy boyliklarini o'zida mujassam etgan muhim meros obyektlari sifatida dunyo miqyosida alohida o'rin tutadi. Bu shaharlar nafaqat me'moriy yodgorliklari bilan, balki o'ziga xos ijtimoiy-madaniy muhiti va tarixiy izlari bilan ham ajralib turadi. Biroq, zamonaviy dunyoda urbanizatsiya jarayonlarining tezlashishi, aholining ko'payishi va infratuzilma ehtiyojlarining ortishi ushbu hududlarda qayta qurish va modernizatsiya ishlarini muqarrar qilmoqda. Tarixiy shaharlarni rekonstruksiya qilish orqali ularni zamonaviy hayot talablariga moslashtirish jarayoni bir tomondan iqtisodiy va ijtimoiy foyda keltirsa, boshqa tomondan tabiiy muhitga jiddiy tahdid solishi mumkin.

Rekonstruksiya jarayonida ko'pincha ekologik omillarga yetarlicha e'tibor berilmaydi, bu esa mahalliy ekotizimlarning buzilishiga, yashil hududlarning yo'qolishiga va atrof-muhitning barqarorligi uchun xavfli oqibatlarga olib keladi. Masalan, qurilish faoliyati natijasida havo va suv resurslarining ifloslanishi, biologik xilma-xillikning kamayishi va tabiiy landshaftlarning o'zgarishi kabi muammolar yuzaga keladi. Shu bilan birga, tarixiy shaharlarning o'ziga xosligini saqlab qolish uchun faqat me'moriy tuzilmalarga emas, balki ular joylashgan tabiiy muhitga ham

e'tibor qaratish zarur. Zero, shaharlar faqat binolar yig'indisi emas, balki o'ziga xos iqlimiy, geografik va ekologik sharoitlar bilan bog'liq bo'lgan murakkab tizimdir.

O'zbekiston kabi boy tarixiy merosga ega mamlakatlarda bu masalalar yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlar nafaqat o'zbek xalqining, balki jahon madaniyatining muhim qismini tashkil etadi. Ushbu shaharlarni rekonstruksiya qilishda madaniy merosni asrash bilan birga, tabiiy muvozanatni ta'minlash zarurati tobora muhim masala sifatida ko'zga tashlanmoqda. Dunyo tajribasida barqaror rivojlanish prinsiplariga asoslangan yondashuvlar muvaffaqiyatli qo'llanilayotgan bo'lsa-da, O'zbekiston sharoitida mahalliy iqlim, tabiiy resurslar va madaniy xususiyatlarni hisobga olgan holda o'ziga xos strategiyalarni ishlab chiqish talab etiladi.

Ushbu maqola tarixiy shaharlarni rekonstruksiya qilish jarayonida ekotizim muvozanatini saqlashning ilmiy va amaliy jihatlarini o'rganishga qaratilgan. Maqsad madaniy merosni zamonaviy talablarga moslashtirish bilan birga, atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirish yo'llarini aniqlash va taklif qilishdir. Maqolada rekonstruksiya jarayonining ekologik oqibatlari tahlil qilinadi, barqarorlikni ta'minlash uchun innovatsion yondashuvlar ko'rib chiqiladi hamda mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan amaliy tavsiyalar beriladi.

Asosiy qism. Tarixiy shaharlarni rekonstruksiyaning ekologik oqibatlari. Tarixiy shaharlarni rekonstruksiya qilish jarayoni ularning madaniy va me'moriy ahamiyatini saqlab qolish bilan birga, atrof-muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sirlar qurilish faoliyatining turli bosqichlarida eski tuzilmalarni demontaj qilishdan tortib, yangi infratuzilma qurishgacha bo'lgan jarayonlarda namoyon bo'ladi. Ushbu bo'limda rekonstruksiyaning ekologik oqibatlari tahlil qilinadi va ularning ekotizimga ta'siri real misollar va ilmiy ma'lumotlar asosida ko'rib chiqiladi.

Rekonstruksiya jarayonida qurilish materiallari, energiya va transport vositalaridan keng foydalaniladi, bu esa tabiiy resurslarning haddan tashqari ekspluatatsiyasiga olib keladi. Atmaca va boshqalar (2021) tadqiqotiga ko'ra, qurilish sektori global energiya iste'molining taxminan 35% ini va shunga mos uglerod dioksid emissiyasini keltirib chiqaradi. Masalan, Turkiyaning Gaziantep shahridagi tarixiy bino (BT1) rekonstruksiyasi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, bino hayoti davomida operatsion bosqich energiya iste'molida ustunlik qiladi va rekonstruksiyadan oldingi holatda eng yuqori energiya sarfi (102.63 GJ/m^2) qayd etilgan. Rekonstruksiyadan so'ng (BT3) esa bu ko'rsatkich 78.07 GJ/m^2 ga kamaygan bo'lsa-da, jismoniy energiya (embodied energy) 56.6% ga oshgan. Bu shuni ko'rsatadiki, qurilish materiallarini tanlash va qayta tiklash usullari ekologik yukni oshirishi mumkin. O'zbekiston sharoitida ham, masalan, Buxoro shahridagi qadimiy tuzilmalarni yangilashda eski materiallarning demontaji va yangi beton

konstruktsiyalarning qo'llanilishi chiqindilar miqdorini ko'paytirishi va mahalliy ekotizimni zaiflashtirishi ehtimoli yuqori.

Atrof-muhit ifloslanishi va biologik xilma-xillikning yo'qolishi. Qurilish-montaj ishlari havo sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki chang, gaz emissiyalari va shovqin darajasi ortadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 31 iyuldagi 603-son qarorida qurilishda resurslardan oqilona foydalanish va energiya tejoychi loyihalarni joriy etish vazifasi qo'yilgan bo'lsa-da, amalda bu talablar tarixiy shaharlarda to'liq bajarilmaydi. Buxoro kabi shaharlarda, Yadgarov (2019) ta'kidlaganidek, 2500 yillik tarixga ega bo'lgan me'moriy yodgorliklarning saqlanishi bilan birga, qurilish faoliyati natijasida mahalliy flora va fauna zarar ko'rishi mumkin. Masalan, shahar ichidagi yashil hududlarning qisqarishi va suv resurslarining ifloslanishi Zarafshon daryosi atrofidagi ekotizim uchun xavf tug'diradi. Torchilenko (2024) Velikiy Novgorod misolida tarixiy rekonstruksiya festivallarining ijobiy ta'sirini ta'kidlagan bo'lsa-da, qurilish jarayonidagi ekologik muammolar bu jarayonning salbiy tomonlari sifatida qolmoqda.

Tabiiy landshaftlarning o'zgarishi va iqlimiy ta'sirlar. Tarixiy shaharlarni rekonstruksiya qilish ko'pincha tabiiy landshaftlarni o'zgartirishni talab qiladi. Buxoroning "ochiq osmon ostidagi muzey" sifatidagi o'ziga xosligi (Yadgarov, 2019) shahar atrofidagi daraxtzorlar va suv havzalarini saqlashga bog'liq. Biroq, yangi infratuzilma qurishda ko'pincha bu hududlar qurbon qilinadi, bu esa mahalliy iqlim sharoitlariga ta'sir qiladi. Atmaca va boshqalarning (2021) tadqiqotida ta'kidlanishicha, tarixiy binolarni qayta tiklashda uglerod emissiyasi (LCCE) yangi binolarga nisbatan yuqori bo'lishi mumkin (BT1 uchun 14.18 tCO₂/m², BT3 uchun 10.06 tCO₂/m²). O'zbekistonning issiq va quruq iqlimida bu emissiyalar mahalliy havo sifatini yanada yomonlashtirishi va issiqlik adasini kuchaytirishi mumkin.

Mahalliy sharoitlar va davlat siyosati nuqtai nazaridan oqibatlar. O'zbekiston qonunchiligida shaharsozlik sohasida ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha aniq choralar ko'zda tutilgan (603-son qaror, 2018). Masalan, energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etish va qurilish chiqindilarini kamaytirish kabi vazifalar belgilangan. Biroq, tarixiy shaharlarda bu strategiyalarni amalga oshirishda mahalliy xususiyatlar qurg'oqchil iqlim, suv resurslarining cheklanganligi va biologik xilma-xillikning mo'rtligi hisobga olinishi lozim. Buxoro yoki Samarqand kabi shaharlarda qurilish faoliyati nafaqat me'moriy merosga, balki atrof-muhitga ham ta'sir qiladi, bu esa uzoq muddatli ekologik xavf-xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ekotizim muvozanatini saqlash strategiyalari. Tarixiy shaharlarni rekonstruksiya qilishda ekotizim muvozanatini saqlash madaniy merosni asrash bilan tabiiy muhitni muhofaza qilish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Bu jarayonda atrof-muhitga salbiy ta'sirni

kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va mahalliy biologik xilma-xillikni qo'llab-quvvatlash uchun innovatsion texnologiyalar va barqaror strategiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ekologik barqarorlikni ta'minlash nafaqat qurilish jarayonining oqibatlarini yumshatadi, balki shaharlarning uzoq muddatli rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Rekonstruksiya jarayonida tabiiy resurslarni tejash va ifloslanishni kamaytirish maqsadida energiya tejovchi texnologiyalardan keng foydalanish lozim. Masalan, quyosh energiyasidan foydalanish, yomg'ir suvini yig'ish tizimlari va issiqlik izolyatsiyasi yuqori bo'lgan materiallardan qurilishda foydalanish energiya sarfini pasaytiradi va uglerod emissiyasini qisqartiradi. Shu bilan birga, qayta ishlangan yoki mahalliy materiallarni qo'llash chiqindilar miqdorini kamaytirib, tabiiy resurslarni ekspluatatsiya qilish yukini engillashtiradi. Bu yondashuv nafaqat ekologik jihatdan foydali, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi, chunki uzoq masofalardan materiallar tashishga bo'lgan ehtiyoj kamayadi.

Shaharlardagi yashil hududlar va tabiiy landshaftlarni saqlash ekotizim muvozanatini ta'minlashning yana bir muhim strategiyasidir. Tarixiy shaharlarning ko'p qismida daraxtzorlar, bog'lar va suv havzalari mavjud bo'lib, ular nafaqat estetik ahamiyatga ega, balki mahalliy iqlimni yumshatish va biologik xilma-xillikni qo'llab-quvvatlashda ham katta rol o'ynaydi. Rekonstruksiya jarayonida ushbu hududlarni asrash yoki yangi yashil zonalar tashkil etish shahar havo sifatini yaxshilaydi va issiqlik adasi effektini kamaytiradi. Masalan, qurilish loyihalariga vertikal bog'lar yoki binolar ustidagi yashil tomlarni integratsiya qilish zamonaviy shaharsozlikda keng tarqalgan amaliyotga aylanmoqda. Bundan tashqari, rekonstruksiya jarayonida mahalliy sharoitlarni hisobga olish va davlat siyosatiga asoslangan yondashuvlarni qo'llash zarur. O'zbekiston kabi mamlakatlarda, qurg'oqchil iqlim va suv resurslarining cheklanganligini inobatga olgan holda, suvni tejashga qaratilgan tizimlar va qayta ishlash texnologiyalaridan foydalanish muhimdir. Shu bilan birga, qurilishda mahalliy flora va faunaga mos keladigan materiallar va usullarni tanlash ekotizimning tabiiy holatini saqlashga yordam beradi. Davlat darajasida shaharsozlik hujjatlari va qurilish normalarini ekologik talablarga moslashtirish, shuningdek, loyihalarni amalga oshirishda monitoringni kuchaytirish ushbu strategiyalarni muvaffaqiyatli tatbiq etishni ta'minlaydi.

Xalqaro tajribadan kelib chiqib, tarixiy shaharlarni qayta tiklashda barqarorlikka erishish uchun hamkorlik va tajriba almashuvi ham katta ahamiyatga ega. Dunyoning turli mamlakatlarida qo'llanilgan yashil qurilish texnologiyalari va ekologik loyihalash usullari mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan holda tatbiq etilishi mumkin. Masalan, tarixiy binolarni qayta tiklashda energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish bo'yicha ilg'or metodikalarni o'rganish O'zbekistonning Buxoro yoki Samarqand kabi shaharlarida ham foydali bo'lardi.

Amaliy misollar va tajribalar. Tarixiy shaharlarni ekologik jihatdan barqaror qayta tiklash bo'yicha dunyoda bir qancha muvaffaqiyatli amaliyotlar shakllangan bo'lib, ular madaniy merosni asrash bilan atrof-muhitni muhofaza qilishni muvozanatlashtirishda muhim tajriba manbai sifatida xizmat qiladi. Ushbu loyihalar tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, emissiyalarni kamaytirish va mahalliy ekotizimlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yondashuvlarni namoyish etadi. Germaniyaning Freiburg shahri bunga yorqin misol bo'lib, bu yerda rekonstruksiya jarayonida ekologik barqarorlikka erishish uchun yashil infratuzilma rivojlantirilgan. Shaharda quyosh energiyasidan keng foydalanish, binolarda energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etish va uglerod neytralligiga yo'naltirilgan strategiyalar qo'llanilgan. Natijada, Freiburg nafaqat tarixiy o'ziga xosligini saqlab qolgan, balki zamonaviy ekologik standartlarga mos keladigan shaharga aylangan.

O'zbekiston sharoitida ham tarixiy shaharlarni barqaror rekonstruksiya qilish bo'yicha katta salohiyat mavjud. Samarqand va Buxoro kabi qadimiy shaharlar nafaqat o'zining me'moriy yodgorliklari bilan dunyoga mashhur, balki mahalliy iqlimiy va tabiiy xususiyatlarga ega hududlar sifatida ham alohida e'tiborga loyiq. Bu shaharlarda qayta tiklash ishlarini olib borishda mintaqaning qurg'ochil iqlimi, suv resurslarining cheklanganligi va biologik xilma-xillikni saqlash ehtiyojini hisobga olgan yondashuvlarni qo'llash imkoniyati yuqori. Masalan, Buxoroda qurilish jarayonida mahalliy loy va xom g'isht kabi ekologik toza materiallardan foydalanish an'anaviy usullarni zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirishga xizmat qilishi mumkin. Shu bilan birga, Samarqandda yashil zonalar va suv kanallarini asrab-avaylashga qaratilgan loyihalar shahar mikroiklimini yaxshilashga yordam beradi.

Dunyo tajribasidan yana bir misol sifatida Italiyaning Bolonya shahrini keltirish mumkin. Bu yerda tarixiy markazni rekonstruksiya qilishda piyodalar uchun zonalarni kengaytirish, avtotransportdan foydalanishni cheklash va velosiped infratuzilmasini rivojlantirish orqali havo ifloslanishi sezilarli darajada kamaytirilgan. Ushbu tajriba O'zbekiston shaharlari uchun ham qo'llanilishi mumkin bo'lib, masalan, Xiva kabi kichikroq tarixiy shaharlarda transport yukini kamaytirish va yashil yo'laklarni ko'paytirish ekologik muvozanatni ta'minlashda samarali bo'lardi. Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, tarixiy shaharlarni barqaror rekonstruksiya qilishda mahalliy sharoitlarni hisobga olish va xalqaro ilg'or tajribalarni moslashtirish muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning o'ziga xos iqlimiy va madaniy xususiyatlaridan kelib chiqib, rekonstruksiya jarayonida ekologik strategiyalarni joriy etish nafaqat atrof-muhitni asrashga, balki ushbu shaharlarning global miqyosda jozibadorligini oshirishga ham xizmat qiladi. Kelajakda bunday loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlat siyosatini mustahkamlash va mahalliy jamoalar bilan hamkorlikni kengaytirish zarur.

Xulosa. Tarixiy shaharlarni rekonstruksiya qilish jarayoni ularning madaniy merosini saqlab qolish bilan birga, ekotizim muvozanatini ta'minlash kabi muhim vazifani ham o'z oldiga qo'yadi. Ushbu maqolada ko'rib chiqilganidek, rekonstruksiya tabiiy resurslarning ortiqcha sarflanishi, atrof-muhit ifloslanishi va biologik xilma-xillikning zaiflashishi kabi ekologik oqibatlarga olib kelishi mumkin. Biroq, bunday salbiy ta'sirlarni kamaytirish uchun barqaror strategiyalarni qo'llash, masalan, energiya tejoychi texnologiyalardan foydalanish, yashil hududlarni asrash va mahalliy sharoitlarga mos yondashuvlarni joriy etish imkoniyati mavjud. Dunyodagi muvaffaqiyatli tajribalar, shuningdek, O'zbekistonning o'ziga xos imkoniyatlari shuni ko'rsatadiki, ekologik jihatdan mas'uliyatli rekonstruksiya nafaqat amalga oshirilishi mumkin, balki shaharlarning uzoq muddatli rivojlanishiga ham hissa qo'shadi.

Tarixiy shaharlarning kelajagini barqaror qilish uchun madaniy ahamiyat bilan ekologik ehtiyojlar o'rtasida uyg'unlik topish zarur. Bu esa davlat siyosatini yanada takomillashtirish, innovatsion texnologiyalarni kengroq tatbiq etish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashni talab qiladi. O'zbekistonning Samarqand, Buxoro va Xiva kabi shaharlari uchun mahalliy iqlimiy xususiyatlar va tabiiy resurslarni hisobga olgan holda maxsus yechimlar ishlab chiqish alohida ahamiyatga ega. Umuman olganda, ekotizim muvozanatini saqlashga qaratilgan harakatlar nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilishga, balki ushbu shaharlarning global miqyosda madaniy va ekologik jihatdan jozibador bo'lib qolishiga xizmat qiladi. Kelajakda ushbu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish va amaliy loyihalarni kengaytirish orqali yanada samarali natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 31.07.2018 yildagi 603-son
2. Atmaca, N., Atmaca, A. and Özçetin, A.İ. (2021) 'The impacts of restoration and reconstruction of a heritage building on life cycle energy consumption and related carbon dioxide emissions', *Energy and Buildings*, 253, p. 111507. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111507>
3. Torchilenko, A.. (2024). Historical reconstruction practices in the urban environment. *Urbis et Orbis Microhistory and Semiotics of the City*. 4. 51-63. 10.34680/urbis-2024-4(1)-51-63.
4. Yadgarov, N.D., 2019. Bukhara-open-air museum. *Oriental Art and Culture*, (IV (1)), pp.8-13.
5. Hu, M., & Świerzawski, J. (2024). Assessing the environmental benefits of adaptive reuse in historical buildings. A case study of a life cycle assessment approach. *Sustainable Environment*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/27658511.2024.2375439>

6. Ne'matov, M., 2024. BUXORODA ASHTARXONIYLAR HUKMRONLIGI DAVRI ME'MORCHILIGI. Modern Science and Research, 3(10), pp.1-6.
7. Kuzikulov, I., 2014. Qo 'qon xonligi tarixi". Namangan nashriyoti.
8. Ziyayeva, R.A., 2024. TEMURIYLAR DAVRI ME'MORCHILIGI. Science and innovation, 3(Special Issue 3), pp.105-109.
9. To'raev, H., 2020. Buxoro tarixi. O'quv qo'llanma. T.:” Durdona” nashriyoti Buxoro-2020.
10. Egamberdieva, N.A., 2011. Arxeologiya. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2.